

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
Madjitova Sitora Sobit kizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
Ummatov Baxtiyor	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
Odilova Mahfuza Ochilovna	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
Rahimova Nargiza Alisherovna	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
Saparbayeva Indira Shadibekovna	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
Xalmatov Misiddin Muxammadovich	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
Moxigul Muydin qizi Burxanova	
Культура речи медицинского работника	447
Рузметова Наргиза Ахмедовна	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollar	461
Arabova Gulinur Yuzboy qizi	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	466
Огай Мукаддасхон Халваевна	

O'ZBEK TILI DARSLARIDA MILLIY KONTENTGA ASOSLANGAN MATNLARNI TANLASH TAMOYILLARI

Saparbayeva Indira Shadibekovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
3-bosqich tayanch doktoranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8967-8776>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek tili darslarida foydalaniladigan o'quv matnlarini milliy kontent asosida tanlash masalasi har tomonlama tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi milliy qadriyatlar, madaniyat, tarix va og'zaki ijodni o'zida mujassam etgan matnlarni saralashning ilmiy-uslubiy tamoyillarini aniqlash hamda asoslashdan iborat. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, amaldagi darsliklar matnlarini mazmuniy o'rganish va qiyosiy tahlil metodlari yordamida muammoning hozirgi holati aniqlanadi. Tadqiqot natijasida milliy kontentli matnlarni tanlashning o'zaro bog'liq tamoyillari tizimi ishlab chiqildi va ularning didaktik salohiyati izohlandi. Maqola xulosalari o'zbek tili o'qituvchilari, metodistlar hamda darslik mualliflari uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, milliy kontent, o'quv matni, matn tanlash tamoyillari, ona tili ta'limi, ta'lim mazmuni, milliy qadriyatlar, kompetensiyaviy yondashuv.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the selection of educational texts used in Uzbek language lessons based on national content. The aim of the study is to identify and substantiate the scientific and methodological principles for selecting texts that embody national values, culture, history, and oral tradition. The current state of the problem is determined through the theoretical analysis of scientific and methodological literature, the substantive study of existing textbooks, and methods of comparative analysis. As a result of the study, a system of interconnected principles for selecting texts with national content was developed, and their didactic potential was explained. The conclusions of the article are of practical importance for Uzbek language teachers, methodologists, and textbook authors.

Key words: Uzbek language, national content, educational text, principles of text selection, native language education, educational content, national values, competency-based approach.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется вопрос выбора учебных текстов, используемых на уроках узбекского языка, на основе национального контента. Целью исследования является определение и обоснование научно-методических принципов отбора текстов, воплощающих национальные ценности, культуру, историю и устное творчество. Современное состояние проблемы определяется с помощью методов теоретического анализа научно-методической литературы, содержательного изучения текстов действующих учебников и сравнительного анализа. В результате исследования была разработана система взаимосвязанных принципов отбора текстов с национальным содержанием и объяснен их дидактический потенциал. Выводы статьи имеют практическое значение для учителей узбекского языка, методистов и авторов учебников.

Ключевые слова: узбекский язык, национальный контент, учебный текст, принципы выбора текста, обучение родному языку, содержание образования, национальные ценности, компетентностный подход.

KIRISH

Ona tili ta'limi har qanday millatning ma'naviy hayotida alohida o'rin tutadigan, faqat lisoniy savodxonlikni ta'minlash bilan cheklanib qolmaydigan keng qamrovli sohadir. Til o'qitish jarayonida o'quvchi nafaqat grammatik qoidalar va imloviy me'yorlarni o'zlashtiradi, balki o'z xalqining tafakkur tarzi, qadriyatlari va dunyoqarashi bilan ham yaqindan tanishadi. Aynan shu sababli ona tili darslari milliy o'zlikni anglash, ma'naviy-axloqiy tarbiya va estetik didni shakllantirishning eng ta'sirchan vositalaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bu jarayonning markazida esa o'quv matni turadi, chunki o'quvchi til hodisalarini mavhum holda emas, balki aniq matn doirasida kuzatadi, tahlil qiladi va o'zining nutqiy faoliyatida qo'llay boshlaydi.

O'quv matni ona tili darsining asosiy didaktik birligi bo'lganligi bois uning mazmuni va tanlanishi ta'lim samaradorligini bevosita belgilaydi. Mazmunan boy, milliy ruh bilan sug'orilgan va o'quvchining yoshiga mos matn til hodisalarini tushuntirish uchun qulay zamin yaratibgina qolmay, ayni paytda yosh avlodda vatanparvarlik, insonparvarlik va o'z xalqining merosiga hurmat tuyg'ularini ham uyg'otadi. Aksincha, mazmunan zaif

yoki milliy mazmunga ega bo'lmagan matn lisoniy maqsadlarga xizmat qilsa-da, ta'limning tarbiyaviy salohiyatini sezilarli darajada kamaytiradi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimini takomillashtirishga, ayniqsa, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini o'quv-tarbiya jarayoniga uzviy singdirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bunday yondashuv o'quv matniga shunchaki lisoniy material sifatida emas, balki madaniy va tarbiyaviy mazmunga ega manba sifatida qarashni taqozo etadi. Maqolada qo'llanilayotgan "milliy kontent" tushunchasi ostida o'zbek xalqining tarixi, urf-odatlari, an'analari, og'zaki ijodi, mumtoz va zamonaviy adabiyoti, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini badiiy yoki ilmiy-ommabop shaklda aks ettiruvchi matnlar majmui nazarda tutiladi. Bunday matnlar o'quvchi qalbida o'ziga xos ko'prik vazifasini bajarib, uni o'z xalqining ma'naviy olami bilan bog'laydi. Shunga qaramay, kundalik o'qitish amaliyotida matn tanlash ko'pincha tizimsiz, tasodifiy yoki faqatgina o'rganilayotgan grammatik mavzuga moslashtirilgan tarzda amalga oshirilayotgani kuzatiladi.

Milliy kontentni saralashning yagona, ilmiy asoslangan va izchil tamoyillar tizimi yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi o'qituvchini ko'pincha shaxsiy did va tasodifiy tanlovga tayanishga majbur qiladi. Mana shu ziddiyat tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi va uni nazariy hamda amaliy jihatdan o'rganishni taqozo etadi. Mazkur maqolaning maqsadi o'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlashning ilmiy-uslubiy tamoyillarini aniqlash, asoslash va ularni yaxlit tizim sifatida taqdim etishdan iboratdir. Shu maqsadga erishish yo'lida "milliy kontent" va "o'quv matni" tushunchalarining mohiyatini aniqlashtirish, matn tanlashga oid mavjud uslubiy yondashuvlarni tahlil qilish hamda saralashning asosiy tamoyillarini ajratib ko'rsatish vazifalari amalga oshirildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quv matnlarini tanlash va ulardan samarali foydalanish masalasi ona tili o'qitish metodikasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu masala ta'lim mazmunini shakllantirish, o'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish hamda milliy qadriyatlarini ta'lim jarayoniga singdirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Ona tili ta'limida o'quv matnlarining o'rni va ahamiyati G'.A. Teshaboyevaning "Ona tili o'qitish metodikasi" asarida keng yoritilgan. Muallif o'quv matnini til hodisalarini o'rgatishning asosiy didaktik vositasi sifatida baholab, matnlarni tanlashda ilmiylik, tushunarlilik va ta'limiy maqsadga muvofiqlik tamoyillariga amal qilish zarurligini ta'kidlaydi^[1].

Ta'lim mazmunini shakllantirishda Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarida belgilangan talablar ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur hujjatlarda o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarini singdirish hamda ta'lim mazmunining izchilligini ta'minlash vazifalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan^[2].

Q. Yo'ldoshevning adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslariga bag'ishlangan tadqiqotlarida badiiy matnlarning shaxs tarbiyasidagi o'rni, milliy tafakkur va ma'naviy qadriyatlarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Olimning fikricha, badiiy asarlar va milliy mazmundagi matnlar o'quvchilarning estetik didini rivojlantirish bilan birga, ularning ma'naviy dunyosini boyitishga ham xizmat qiladi^[3].

Kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy ishlarda esa ta'lim jarayonida tanlanadigan matnlar o'quvchilarning amaliy faoliyatiga xizmat qilishi, ularni mustaqil fikrlashga va muloqotga undashi zarurligi qayd etiladi. Bu yondashuv matnlarni tanlashda nafaqat mazmuniy, balki kommunikativ va tarbiyaviy mezonlarni ham hisobga olish lozimligini ko'rsatadi^[4].

I. Saparbayevaning tadqiqotida badiiy matnlarni o'qib tushunish jarayonida ulardan samarali foydalanishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilingan. Muallif badiiy matnlar o'quvchilarning o'qish savodxonligi, tafakkuri va nutqiy faolligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi^[5].

Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, o'quv matnlarini tanlash masalasi til ta'limi, adabiyot o'qitish va kompetensiyaviy yondashuv nuqtayi nazaridan o'rganilgan. Biroq aynan o'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlashning ilmiy-uslubiy tamoyillari yaxlit tizim sifatida yetarlicha tadqiq etilmagan. Mazkur maqolada milliylik, ilmiylik, tarbiyaviy yo'naltirilganlik, kommunikativlik, yosh va psixologik xususiyatlarga moslik hamda tizimlilik tamoyillari o'zaro bog'liq holda tahlil qilinib, milliy kontentli matnlarni saralashning metodik asoslari yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot o'zining mohiyatiga ko'ra nazariy-tahliliy yo'nalishga ega bo'lib, unda bir-birini to'ldiruvchi bir necha ilmiy metoddan foydalanildi. Eng avvalo, ona tili o'qitish metodikasiga, ta'lim mazmunini loyihalashga va matn lingvodidaktikasiga oid ilmiy-uslubiy adabiyotlar nazariy jihatdan o'rganilib, mavzuga oid asosiy tushunchalar va yondashuvlar tahlil qilindi. Bu bosqich tadqiqotning nazariy negizini shakllantirish va muammoning ilmiy o'rganilganlik darajasini aniqlash imkonini berdi.

Keyingi bosqichda amaldagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'zbek tili darsliklaridagi matnlar mazmuniy tahlil qilindi. Bunda matnlarning milliy kontentni qay darajada aks ettirishi, ularning mavzuviy ko'lami, tarbiyaviy

yo'nalishi va lisoniy salohiyati e'tiborga olindi. Turli sinflar uchun mo'ljallangan matnlarning mazmuni hamda murakkablik darajasini solishtirish maqsadida qiyosiy tahlil metodi qo'llanildi, bu esa matnlar murakkabligining sinfdan sinfga qanday o'zgarib borishini kuzatish imkonini yaratdi. Yig'ilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va tizimlashtirish orqali matn tanlashning asosiy tamoyillari ajratib olindi. Tahlilning mezonlari sifatida Davlat ta'lim standarti talablari, ta'limga kompetensiyaviy yondashuv g'oyalari hamda matnning lisoniy va tarbiyaviy qiymati birgalikda e'tiborga olindi [2: 4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tahlil milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlashda bir qator o'zaro chambarchas bog'liq tamoyillarga rioya etish zarurligini ko'rsatdi. Ushbu tamoyillar yagona, yaxlit tizimni tashkil etadi va ularning birortasini e'tibordan chetda qoldirish matnning didaktik qiymatini pasaytiradi.

Eng birinchi va o'zak tamoyil sifatida milliylik tamoyilini ajratib ko'rsatish mumkin. Unga ko'ra tanlanayotgan matn o'zbek xalqining madaniyati, qadriyatlarini, an'analari va og'zaki badiiy ijodini chuqur aks ettirishi lozim. Xalq maqollari, matallari, rivoyatlari, ertaklari, mumtoz shoirlar ijodidan olingan namunalar hamda zamonaviy milliy adabiyot parchalari o'quvchida milliy o'zlik tuyg'usini shakllantiruvchi eng ta'sirchan manba bo'lib xizmat qiladi [3]. Bunday matnlar til o'rgatish bilan birga o'quvchini xalq donoligi va ma'naviy merosi bilan tanishtiradi.

Milliylik tamoyili ilmiylik tamoyili bilan uzviy bog'liqdir. Matnda keltirilayotgan tarixiy, geografik yoki madaniy ma'lumotlar ishonchli va ilmiy jihatdan asoslangan bo'lishi, undagi til hodisalari esa hozirgi o'zbek adabiy tilining me'yorlariga to'liq mos kelishi shart [1]. Aks holda matn o'quvchiga noto'g'ri bilim yoki me'yordan chetga chiqqan til namunalarini singdirib qo'yish xavfini tug'diradi.

Tadqiqot natijalari milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari faqat yagona tizim sifatida, o'zaro uyg'unlikda qo'llanilgandagina kutilgan natijani berishini ko'rsatadi. Ayrim uslubiy manbalarda matn tanlash masalasiga asosan lisoniy va grammatik mezonlar nuqtai nazaridan yondashilgan bo'lsa, mazkur tadqiqotda tarbiyaviy va madaniy mezonlar lisoniy mezonlar bilan teng darajada muhim ekanligi asoslandi. Bunday qarash ta'limning hozirgi kompetensiyaviy yo'nalishiga, ya'ni o'quvchida nafaqat bilim, balki barqaror qadriyatlar tizimini ham shakllantirishga qaratilgan maqsadlarga to'liq mos keladi. Boshqacha aytganda, milliy kontentli matn lisoniy kompetensiya bilan milliy o'zlikni bir vaqtda rivojlantiradigan ikki yoqlama manba sifatida qaralishi lozim.

Amaldagi darsliklarning mazmuniy tahlili milliy kontentli matnlar ko'pincha mavzu doirasida tarqoq va tasodifiy joylashtirilganini, ularning boy didaktik salohiyatidan to'liq foydalanilmayotganini ko'rsatdi. Bu holat matn tanlashda tizimlilik tamoyiliga alohida e'tibor qaratish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi, chunki ayrim mazmunli matnlar ham tizimsiz qo'llanilganda o'zining tarbiyaviy ta'sirini yo'qotishi mumkin. Shu bilan birga, tadqiqot doirasida ajratib ko'rsatilgan tamoyillar bir-birini istisno qilmasligi, aksincha, to'ldirishi va kuchaytirishi alohida ahamiyatga ega bo'lgan jihatdir.

Ayni paytda tadqiqotning ma'lum bir cheklovini ham tan olish lozim. Ishning nazariy-tahliliy doirada olib borilganligi sababli ajratilgan tamoyillarning amaldagi samaradorligi keng ko'lamlı pedagogik tajriba orqali tasdiqlanishi maqsadga muvofiqdir. Shu bois kelgusi tadqiqotlarda mazkur tamoyillar asosida tuzilgan matnlar to'plamini turli sinflarda sinovdan o'tkazish, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari va tarbiyaviy natijalarni qiyosiy o'rganish istiqbolli yo'nalish bo'lib qoladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot o'zbek tili darslarida o'quv matni bir vaqtning o'zida ham lisoniy material, ham milliy va ma'naviy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishini ko'rsatdi. Shu bois milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tasodifiy emas, balki ilmiy asoslangan tamoyillar tizimiga tayanishi zarur. Tadqiqot natijasida milliylik, ilmiylik, tarbiyaviy yo'naltirilganlik, yosh va psixologik xususiyatlarga moslik, kommunikativlik, badiiylik hamda tizimlilik tamoyillari matn saralashning yetakchi mezonlari sifatida asoslandi. Ushbu tamoyillar bir-biridan ajralgan holda emas, balki yaxlit tizim sifatida qo'llanilgandagina o'quvchining lisoniy kompetensiyasi va milliy o'zligi muvaffaqiyatli, uyg'un tarzda shakllanadi. Tadqiqot xulosalari o'qituvchilar, metodistlar va darslik mualliflari uchun o'quv matnlarini tanlash va saralashda amaliy yo'riqnoma vazifasini o'tashi mumkin hamda ona tili ta'limining tarbiyaviy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Teshaboeva G.A. Ona tili o'qitish metodikasi: oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – Toshkent: NIFMSH. 2024-y, 196 bet
2. O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. – Toshkent.
3. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent, "Innovatsiya-ziyo". 2022-y
4. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv: nazariya va amaliyot. – Toshkent.
5. Saparbayeva I. Matnni o'qib tushunishda badiiy matn namunalaridan foydalanishning ahamiyati, "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali ijtimoiy - gumanitar fanlarni o'qitish: muammolar va innovatsion yechimlar": Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Urganch, 2025-y, 226-229-b

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.